

МЕТОДИКА РАСЧЕТА МИКРО-ГЭС

Дадажонов Т,

Ферганский политехнический институт (Фергана, Узбекистан)

Аннотация: Рост территориально разнесенных и удаленных от электрических сетей сельскохозяйственных объектов небольшой мощности, располагающихся вблизи водных потоков с напорами от 1 до 5 м и мощностью от 1 до 100 кВт, ставят задачи создания недорогих и эффективных автономных автоматизированных Микро-ГЭС. Основная цель этих задач, удовлетворение бытовых и производственных потребностей электрической энергией.

В данной работе приводится методика расчета Микро-ГЭС небольшой мощности для удовлетворения бытовых и производственных потребностей электрической энергией

Ключевые слова: электрические сети, водный поток, мощность, генератор, потребитель, режимы работы, методика расчёта

Abstract: The growth of small-capacity agricultural facilities geographically separated and remote from electrical networks, located near water flows with heads from 1 to 5 m and a power of 1 to 100 kW, poses the task of creating inexpensive and efficient autonomous automated micro-hydroelectric power plants. The main goal of these tasks is to meet household and industrial needs with electrical energy.

This paper provides a methodology for calculating a micro-hydroelectric power station of small capacity to meet household and industrial needs of electrical energy.

Keywords: electrical networks, water flow, power, generator, consumer, operating modes, calculation method

Введение. Экологическая ситуация, а также непрерывный рост территориально разнесенных и удаленных от электрических сетей сельскохозяйственных объектов небольшой мощности, располагающихся вблизи водных потоков с напорами от 1 до 5 м и мощностью от 1 до 100 кВт, ставят задачи создания недорогих и эффективных автономных автоматизированных Микро-ГЭС. Основная цель этих задач, удовлетворение бытовых и производственных потребностей электрической энергией.

Высокая энергетическая плотность потоков воды, широкие возможности по регулированию их энергии и относительная временная стабильность режима стока большинства рек и водных каналов позволяют использовать простые и дешевые системы генерирования и стабилизации параметров производимой электроэнергии.

Анализ известных решений создания Микро-ГЭС на область малых напоров и расходов водных потоков показала, что наиболее перспективными в указанном выше диапазоне являются электростанции с водоналивными колесами (ВК) и асинхронными самовозбуждающимися генераторами (АСГ). ВК просты по конструкции, имеют низкую стоимость, высокий коэффициент полезного действия (КПД), надежны и просты в эксплуатации, но использование их в качестве нерегулируемых гидродвигателей в микро-ГЭС значительно повышает требования к системе стабилизации величины и частоты вырабатываемого напряжения. Однако современные достижения в области электромашиностроения, полупроводниковой и преобразовательной техники позволяют создавать надежные и недорогие автономные автоматизированные Микро ГЭС, обеспечивающие получение высококачественной электроэнергии при минимальных требованиях к гидродвигателю.

Разработка низконапорных микро-ГЭС с ВК и АСГ – задача комплексная, поэтому для создания электрооборудования микро-ГЭС требуется предварительное изучение диапазонов и динамики частоты вращения вала генератора применительно к возможностям ВК при различных расходах и напорах водотока.

В связи с этим, приобретают первостепенное значение вопросы исследования режимов работы, определения характеристик АСГ, построения систем автоматического управления (САУ) параметрами электроэнергии для микро-ГЭС с эффективными ВК, проведения глубоких исследований рабочих режимов Микро-ГЭС с учетом всех ее основных элементов.

Методика расчетов мощностей текущей воды характеризуется величиной расхода и скоростью течения. Русло потока - площадью поперечного сечения и уклоном.

Количество электроэнергии, получаемой на каком-то конкретном месте свободного потока приводящего в движение турбину микро ГЭС можно рассчитать, используя следующие уравнения:

$$\begin{aligned} P &= 0,098 Q * H, \\ n &= Q * s * g * H \\ Q &= \pi * d^2 * v / 4 \\ N_{cmp} &= \pi * d^2 * s * v^3 / \eta * 8 \end{aligned} \quad (1)$$

где: P - мощность (кВт);

Q - расход воды (л/сек);

H - полный гидростатический напор (м);

n – скорость вращения работающего рабочего колеса - турбины (об/мин.);

N_{cmp} – мощность струи потока;

S - сечение потока (м²);

$g = 9,8$ м/с, скорость свободного падения;

d – диаметр рабочего колеса (м);

$v_{вх}, v_{вых}$ - скорости течения входа и выхода в рабочих колесах (м/сек).

С учётом напора H мощность потока:

$$P_n = \rho * Q [gH + (v_{вх}^2 - v_{вых}^2) / 2]$$

А при учёте КПД турбины с двигателем мощность микро ГЭС равна:

$$P_{ГЭС} = 0,098 \eta * P_n \quad (2)$$

Для начала, предположим, что КПД системы равняется 50 % ,т.е. $\eta = 0,5$.
Затем, для определения количества получаемой электроэнергии, используется формула:

$$P = 0,5Q * H \quad (3)$$

Таким образом, необходимый для получения данного количества энергии гидростатический напор равен:

$$H = P / 0,5Q \quad (4)$$

Например: при $d = 0,2$ м, $v = 5$ м/сек и $\eta = 0,8$ количество получаемой электроэнергии составляет $P = 2,0$ кВт.

Величина гидростатического напора может быть значительной (как в водопаде) или небольшой. Реально получается, что энергия будет зависеть от того, насколько эффективно вода доставляется от вершины конструкции до ее основания (зависит от длины, размера и типа используемой трубы). Затем насколько эффективно энергия конвертируется в электричество.

Далее, электроэнергия передается от генератора до места использования – жилые здания, оборудование, и т.д. На этом участке также теряется часть энергии. Обычно высокоэффективная энергосистема требует более высоких затрат.

При условии, что система обладает достаточным гидростатическим напором и расходом (дебитом) воды, рассматриваются другие аспекты – затраты на рабочую силу, материалы и проч. В каждом отдельном случае эти компоненты широко разнятся.

Пример при исходных данных: $Q=3,0 \text{ м}^3/\text{с}$; $H=1,5 \text{ м}$; $v_{вх} = 6 \text{ м/с}$; $v_{вых} = 2 \text{ м/с}$, $\eta=0,8$ и плотности жидкости $\rho=10^3$.

Количество вырабатываемой электроэнергии будет следующей:

$$P_{турб.} = \eta * \rho * Q [g * H + (v_{вх}^2 - v_{вых}^2) / 2] = 0,8 * 10^3 * 3 [9,8 * 1,5 + (6^2 - 2^2) / 2] = 73,7 \text{ кВт.} \quad (5)$$

Обычно производятся эвристические расчеты с учетом коэффициента подобия, связывающих геометрическое, кинематическое и динамическое подобие модельных и реальных турбин по числам Рейнольдса и Фруда (соотношение сил инерции к силам веса).

Основными параметрами являются: H , Q , P , n и D_1 - основной максимальный диаметр рабочего колеса.

1. Связь скорости вращения турбины с диаметром рабочего колеса.

$$\frac{n_a}{n_b} = \frac{D_{1b} * \sqrt{H_a}}{D_{1a} * \sqrt{H_b}}$$

(6)

где a и b - постоянные величины режима скорости прохождения воды через турбину.

2. Расходы двух подобных турбин:

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{D_{1a}^2 * \sqrt{H_a}}{D_{1b}^2 * \sqrt{H_b}} \quad (7)$$

где: Q_a и Q_b - величины расхода воды через турбину

3. КПД двух подобных турбин

Мощности двух подобных турбин, одна из которых имеет: $D_1=1\text{м.}$, $H=1\text{м.}$ и приведённые величины оборотов, расхода и мощности по известным формулам:

количество оборотов $n = \frac{60u}{\pi D_1}$; где u – окружная

скорость

и скорость потока $V = \varphi \sqrt{2gH}$; где φ – вязкость потока.

Турбина, использующая потенциальную и кинетическую энергию потока жидкости получает:

$$E_{\text{раб}} = \frac{P}{\gamma} + \sqrt{\frac{aV^2}{2g}}$$

$$n_1^1 = \frac{nD_1}{\sqrt{H}};$$

$$Q_1^1 = \frac{Q}{D_1^2 \sqrt{H}}$$

$$N_1^1 = \frac{N}{D_1^2 H \sqrt{H}} \quad (8)$$

где: $E_{\text{раб}}$ – энергия струи, n_1 – быстроходность турбины, Q_1 – расход через турбины, и N_1 – мощность по 1-му приближению.

С учётом КПД получается во втором приближении:

$$N = n_1^1 * \frac{\sqrt{H}}{D_1} * \sqrt{\frac{\eta_T}{\eta_M}};$$

$$Q = Q_1^1 * D_1^2 * \sqrt{H} * \sqrt{\frac{\eta_T}{\eta_M}};$$

$$N = N_1^1 * D_1^2 * H * \sqrt{H} * \frac{\eta_T}{\eta_M} \sqrt{\frac{\eta_T}{\eta_M}} \quad (9)$$

Исходя из вышеизложенных расчетов коэффициент быстроходности турбины, т.е. число оборотов турбины развивающей мощность в 1 лошадиную силу (730 Вт) при напоре в 1 метр определяется по простой формуле:

$$n_s = \frac{n \sqrt{N_{\text{лош.сил.}}}}{H^4 \sqrt{H}}, \quad (10)$$

Заключение. Использование энергии малых рек сулит существенные выгоды по снабжению электрической энергией индивидуальных потребителей. Поэтому, создание нового технического средства для выработки электрической энергии в малых количествах на водных потоках с малым расходом, но большой энергией, позволит улучшить быт сельских жителей, дачных поселков, фермерских хозяйств, мельниц, хлебопекарен. А также небольших производственных и промышленных предприятий там, где нет поблизости линии электропередач, для индивидуальных потребителей.

Литература

1. Тожибоев, Аббор Кахорович, and Насиба Дилшодовна Парпиева. "Подбор компонентов для систем слежения солнечной установки." Results of National Scientific Research International Journal 1.7 (2022): 81-99.
2. Нишонова, М. М. "Иссиқлик таъминот тизиимларини назарий асослаш." Results of National Scientific Research International Journal 1.7 (2022): 164-180.
3. Sardorbek, Ahmedov, and Tojiboeva Mukhayo. "Increasing the energy efficiency of an autonomous solar plant with a stationary concentrator." Universum: технические науки 12-7 (93) (2021): 45-48.
4. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентратором // Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.

5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.

6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний //Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.

7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.

8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.

9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.

11. Тожибоев, Аббор Кахорович, and Азизбек Тохиржон Угли Хошимжонов. "Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации." Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии (2021): 61.

12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.

13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аббор Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.

14. Умурзакова, Г. М., et al. "Радиационные дефекты в полупроводниковых соединениях." Актуальная наука 11 (2019): 23-25.

15. Умурзакова, Г. М., and А. К. Тожибоев. "Действие излучений на полупроводниковые материалы." Актуальная наука 11 (2019): 26-28.

16. Тожибоев, Аббор Кахарович. "Солнечные комбинированные системы для электро и теплоснабжения технологических процессов." Евразийский Союз Ученых (ЕСУ): 52.

17. Davlyatovich, S. S. ., & Kakhorovich, A. T. . (2021). Recombination Processes of Multi-Charge Ions of a Laser Plasma. Middle European Scientific Bulletin, 18, 405-409.

18. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of thermal and exergy efficiency of solar power units with linear radiation concentrators //Applied Solar Energy. – 2020. – Т. 56. – С. 42-46.

19. Mamatov, O. M. (2020) "Preparation by thermovacuum evaporation of film heterostructure n-CdS / p-CdTe with anomalous photoelectric properties," Scientific-technical journal: Vol. 24 : Iss. 5 , Article 1.

20. Mamatov, O M. and Yuldashev, N Kh (2019) "Study of photovoltaic and photoresistive properties of a thin cdte layer in a film heterostructure N-CDS / P-CDTE," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 4 , Article 15.

21. Yuldashev, N Kh; Mamatov, O. M.; Nurmatov, O. R.; Rahmonov, T. I.; and Axmadjonov, M. F. (2019) "The spectral characteristics of CDTe:Ag

photoelectrical films in the areas own and impurite absorpton," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 2 , Article 11.

22. Bozorboy Joboralievich Akhmadaliev, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov, Nosirjon Khaydarovich Yuldashev (2016) Correlation between the Low-Temperature Photoluminescence Spectra and Photovoltaic Properties of Thin Polycrystalline CdTe Films. Journal of Applied Mathematics and Physics,04,391-397. doi: 10.4236/jamp.2016.42046

23. Akhmadaliev, Bozorboy Joboralievich, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov and Nosirjon Khaydarovich Yuldashev. "Low-Temperature Photoluminescence of Fine-Grained CdTe Layer in nCdS / p-CdTe Film Heterostructure." (2017).

24. Kuchkarov A. A. et al. Optical energy characteristics of the optimal module of a solar composite parabolic-cylindrical plant //Applied Solar Energy. – 2018. – Т. 54. – №. 4. – С. 293-296.

25. Akbarov R. Y., Kuchkarov A. A. Modeling and Calculation of Optical-Geometric Characteristics of a Solar Concentrator with Flat Fresnel Mirrors //Applied Solar Energy. – 2018. – Т. 54. – №. 3. – С. 183-188.

26. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of optical-geometrical characteristics of parabolic-cylindrical mirror concentrating systems //European science review. – 2017. – №. 1-2. – С. 201-203.

27. Kuchkarov A. A. et al. Adjustment of facets of flat and focusing heliostats, concentrators, and Fresnel mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2015. – Т. 51. – №. 2. – С. 151.

28. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А. У. Моделирование и создание плоского френелевского линейного зеркального солнечного концентратора //Universum: технические науки. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 80-85.

29. Kuchkarov A. A. et al. Method of alignment of the optical axis of a heliostat tracking sensor with the main optical axis of the concentrator //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 3. – С. 215-219.

30. Абдурахманов А. А. и др. Разработка методики и стенда для определения срока службы материалов и изделий к солнечному лучистому потоку //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2.

31. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. А., Рахимов Р. Х. Расчет оптимальных размеров отражающих элементов крупногабаритных составных фацетных концентраторов //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

32. Кучкаров А. А., Абдумуминов А. А., Абдурахманов А. Разработка конструкции составной линейной Френелевской зеркальной концентрирующей системы //Гелиотехника. – 2020. – Т. 56. – №. 1. – С. 43-52.

33. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, and Мирзаев Сардорали Абдуллажонович. "Определение дефектов поверхности текстильных изделий" Universum: технические науки, no. 10-1 (91), 2021, pp. 83-86.

34. Mamasodikov Y., Qipchaqova G. M. Optical and radiation techniques operational control of the cocoon and their evaluation//Academicia:An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1581-1590.6.

35. Kipchakova Gavkharoy Mirzasharifovna. "Measurement of physical parameters of a thread"//EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 6 | Issue: 8 | August 2020, 80-83.

36. G.M. Qipchaqova. "Basic errors of optical moisture meters" //Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 3, March 2021, 686-690

37. A. A. Abdurakhmanov, R. Kh. Rakhimov, M. A. Mamatkasimov, A. A. Kuchkarov, "Method of calculating geometric and energy parameters of the focal

spot from individual zones of the concentrator with complex midel configuration”,
Comp. nanotechnol., 2019, no. 1, 69–74

38. Abdurakhmanov A. et al. The calculation procedure of the optical-energy characteristics of mirror concentrating systems for technological and energy application //Applied Solar Energy. – 2015. – Т. 51. – №. 4. – С. 301-305.

39. Axmadaliyevich K. A. et al. Possibilities of getting electricity with the help of a small solar furnace //EPRA International Journal of Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 6. – С. 147-151.

40. Ergashev S. F., Axmadaliyevich K. A., Yusupjonovna M. U. Optoelectronic device for remote temperature control of sanitary units //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 211-215.

41. Yusupov Y. A. et al. Development of an Automated Stand for Measuring the Thermal Characteristics of Solar Parabolic Trough Collectors //International Journal of Sustainable and Green Energy. – 2021. – Т. 10. – №. 1. – С. 28.

42. Kuchkarov A. A., Muminov S. A., Abdurakhmanov A. A. Combined Energy Supply for Sixty-Two Heliostats of the Big Solar Furnace //Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2020. – Т. 13. – №. 4. – С. 449-454.

43. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А., Абдурахманов А. А. Комбинированное энергообеспечение 62 гелиостатов Большой Солнечной Печи //Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2020. – Т. 13. – №. 4.

44. Kuchkarov A. A., Abdurakhmanov A. A., Rakhimov R. K. Calculation of the optimal size of the reflecting element large compound facet concentrators //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

45. Kipchakova Gavharoy Mirzasharifovna "Control of fabric surface defects"
Electronic journal of actual problems of modern science, education and training,
september, 2021-9/2. ISSN 2181-9750, 105-107 <http://khorezmscience.uz>

46. Актуальная наука 2019. № 11 (28) научный журнал Нишонова М.М.,
Кипчакова Г.М. Влияние ионизирующего излучения на полупроводника и
полупроводниковые плёнки 19-23.

47. Актуальная наука 2019. № 11 (28) научный журнал Умурзакова Г.М.,
Нишонова М.М., Кипчакова Г.М., Тожибоев А.К. Радиационные дефекты в
полупроводниковых соединения. 23-26/

48. Ergashev, Sirojiddin Fayazovich, Sultonali Mukaramovich
Abdurahmanov, and Elvira Ahmetovna Oshepkova. "ECONOMICAL TRACKER
FOR SOLAR POWER PLANTS." Известия Ошского технологического
университета 1 (2020): 12-15.

49. Эргашев, Сирожидин Фаязович, Мухаммадрафик Кадирович
Тохиоров, and Элвира Ахтемовна Ощепкова. "Выбор электрических и
механических компонентов для без сенсорного трекера солнечной
параболоцилиндрической установки." Universum: технические науки 12-6 (93)
(2021): 71-77.

50. Абдурахмонов, Султонали Мукарамович, et al. "Модернизация
управления котлов на основе современных программируемых контроллеров."
Universum: технические науки 10-1 (91) (2021): 75-79.

51. Ergashev, Sirojiddin Fayazovich, and Muhayo Djamoldinovna Tojiboeva.
"Basic characteristics of a parabolocylindrical receiver and calculation of optical
losses." Results of National Scientific Research 1.6 (2022): 90-102.

52. Davlyatovich, Sultonov Shuxrat, and Tojiboyev Abror Kahorovich.
"Selection of Components for Tracking Systems of A Solar Plant." Texas Journal
of Engineering and Technology 13 (2022): 8-12.